

Физические задачи, составленные по сказкам, как одно из средств развития познавательного интереса

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)
Умарова Липа Хусеновна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г. Грозный)

Среди различных мотивов учения к наиболее действенным относится познавательный интерес. Он обусловлен осознанием личной значимости изучаемого материала. Если ученик будет убежден, что рассматриваемые на уроке сведения потребуются ему в дальнейшей жизни, то он сознательно подойдет к их изучению.

Интересы школьника нельзя «втиснуть» в рамки учебной программы. Они гораздо шире, разнообразнее и отвечают различным видам деятельности в области искусства, игр, спорта и т.д. Именно поэтому интерес к знаниям на каждом уроке; в частности, на уроке физики, нельзя приказывать иметь. Надо стараться воспитать у учеников интерес к физике за счет уже имеющихся у них интересов к другим способам деятельности.

Для поддержания интереса к предмету важно показать учащимся, что в жизни они непременно столкнутся с проявлением физических закономерностей, что с физическими явлениями они встречаются постоянно: дома, в лесу, у реки и т.д.

Литература – это мир красоты, образов и чувств, который помогает ученым развивать творческую мысль в области точных наук. С помощью произведений литературы ребята тоньше почувствуют научный аспект любой проблемы, так как поэтические и литературные образы вбирают сущность действительности.

Использование художественной литературы в процессе обучения оживляет урок и способствует активизации познавательной деятельности учащихся, закреплению и углублению получаемых ими знаний, развивает у них потребность в чтении. Кроме того, учитель получает возможность представить на уроках богатый иллюстративный материал к различным разделам курса физики, опираясь на который ученик создает для себя наглядные образы. Закljučая в себе эмоциональный момент, этот материал легко воспринимается школьниками.

На уроках физики возможно использовать тексты сказок, рассказов, басен, стихотворений.

Чтение отрывков из художественных произведений активизирует «лириков». Физика перестает быть для них сухой и отвлеченной наукой, так как помогает увидеть вокруг разнообразные физические явления, ранее не замеченные ими, помогает им быть более наблюдательными [1,2,3].

Умелое и своевременное использование художественной литературы на уроках физики пробуждает у учащихся интерес к изучаемому материалу, помогает им осознать и лучше запомнить пройденное.

Отрывки из произведений художественной литературы могут быть по-разному использованы на уроках:

1. При постановке проблемы.
2. При анализе физической сути изучаемого явления.
3. Для иллюстрации теоретических положений при объяснении учителя.
4. Опрос учащихся.

Интересным приемом при опросе является привлечение отрывков из произведений художественной литературы. Эти отрывки могут играть роль казачественных задач или контрольных вопросов отвечающему.

5. Решение задач [4].
6. Закрепление пройденного материала.

Более эффективны приемы «активные», например, решение физических задач, составленных на основе отрывков из литературных произведений; беседа, в ходе которой рассматривается с точки зрения физики содержание фрагмента.

В творческом наследии Александра Сергеевича Пушкина много замечательных поэтических образов и находок, где ярко и безошибочно отражены физические явления.

Приведем примеры из сказок А.С. Пушкина: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» [5].

«Кабы я была царица,
Третья молвила сестрица,
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.

Почему дверь заскрипела? Как "убрать" скрип двери? Как можно объяснить, что каждая дверь имеет свой "особенный голос"?

В своих произведениях Пушкин использует различные физические величины и их единицы.

Наступает срок родин
Сына Бог им дал в аршин.

Найдите в отрывке единицу длины и переведите ее в СИ. (Аршин – старинная русская мера длины, равная 0,71 м.)

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Почему днем не видно звезд? (Ответ: Рассеянный атмосферный солнечный свет значительно ярче света звезд, поэтому звезды не видны)

Мать и сын идут ко граду,
Лишь ступили за ограду,

Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
Можно ли колокол назвать источником колеба-
ний?

Под окном Гвидон сидит, Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
Объясните, откуда берется ветер и почему прихо-
дит в движение вода?

Ты, волна моя, волна!
Ты гуллива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
Что называется волной? Какие волны в природе
встречаются? К какому виду волн относится морская
волна?

Определите длины морскую волны, если между
"белыми барашками" расстояние 10 м.

Какова причина приливов и отливов? Какие
строки из этого отрывка говорят о том, что волна со-
вершает механическую работу?

Почему вода "морские камни точит"?

Предлагаются также несколько отрывков из
сказки А.С. Пушкина "Сказка о попе и его работнике
Балде".

Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка.
Оцените, с какой скоростью прыгнул бедный поп
вверх?

Что можно сказать о действиях бесенка с точки
зрения физики в следующем отрывке:

Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Поднатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
(Ответ: Бес совершил механическую работу.)

Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу. Делать
нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Какое расстояние в системе СИ проскакал Балда

Литература:

1. Данишкина С. И., Ермакова Е. В. Реализация межпредметных связей физики и физической культуры // Концепт. – 2014. – № 09 (сентябрь). – ART 14232. – 0,5 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14232.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
2. Ермакова Е.В. Составление задач межпредметного содержания на занятиях по физике /Академический вестник. 2013. № 4 (26). С. 146-151.
3. Ермакова Е.В., Бердюгина О.Н. Использование исторических задач в процессе обучения математике и физике студентов вуза / Инновации в науке. 2013. № 16-2. С. 46-50.
4. Крайнова Е. Е. Развитие творческих способностей, учащихся на уроках физики // Молодой ученый. -

на кобыле? За какое время Балда "проскакал версту", если скорость лошади 12 км/ч?

Разумеется, использование литературных текстов не заменяет традиционных приемов учебной работы, а дополняет их, помогая усвоению физики и предоставляя возможности для воспитательной работы. Применение таких материалов способствует развитию эмоциональной сферы личности, привитию интереса к физике, чтению. Важно, что в обучение вносится элемент занимательности, позволяющий избежать однообразия уроков. При этом формируется эмоционально окрашенное, личностное отношение к изучаемому материалу, способствующее его усвоению.

Предлагаемые задачи к текстам из произведений художественной литературы можно разделять по сложности, что позволяет учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению (время работы с фрагментами не превышает обычно 3-5 мин).

Для активного включения учащихся в урок можно дать им задание при чтении книг выписывать примеры физических явлений, проявления физических законов, сделать рисунки. Затем на уроке можно провести игру-соревнование, в которой активно проявляют себя учащиеся. В такой игре одинаково важным должно быть и узнавание в художественном произведении физических явлений, и их объяснение.

Задачи можно включать во внеурочные мероприятия, внеклассные занятия.

Характер и количество задач зависит от цели, вида занятия, уровня знаний и умений обучающихся. Достаточное количество предложенных задач позволяет не повторять их, выбирать их для слабых и сильных школьников.

Школьники любят решать необычные задачи, где требуется логика мышления. Нравятся им и литературные герои; таинственные и непонятные. Каждый знает пожилую и очаровательную даму мисс Марпл; лондонского сыщика с Бейкер-стрит Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона, комиссара Мегрэ, прекрасную Шахерезаду и других героев сказок. Эти литературные герои известны школьникам по книгам и кинофильмам. Поэтому, вводя на уроке элементы сказок, стихотворений и прочего, хочется сделать свой любимый предмет более живым и интересным. Занимательный материал должен привлекать внимание ученика постановкой вопроса и направлять мысль на поиск ответа. Ведь сказки при всем их разнообразии имеют общее свойство: они несут большой заряд, воспитательный потенциал. Вспомним слова А.С. Пушкина: «Слушаю сказки - и вознаграждаю тем самым недостаток проклятого своего воспитания».

2018. - №2. - С. 124-126.

5. <http://skaz-pushkina.ru>